

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ
ПОНЯТИЯ О ТЕКСТЕ.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7492487>

ELSEVIER

Эшонкулов Х.М.

Шарипова Н.И.

Дж ГПУ им.А.Кадьри

Abstract. В данной статье система работы по формированию понимания текста у школьников и многие методики, применяемые на занятиях родным языком в начальных классах, основаны на игре. Формы, приемы и методы организации совместной деятельности учителя и ученика по обучению родному языку развиваются и обновляются в связи с совершенствованием системы образования. Учитель постоянно работает над четким и правильным произношением слова на уроках всех предметов, преподаваемых в начальных классах, и для этого часто использует звуковой анализ слова. В данной статье рассматривается использование различных методов в обучении родному языку и предметам чтения в начальных классах

Keywords: начальные классы, родной язык, чтение, методика, система обучения, интерактивные уроки, интерактивные методики

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract. In this article, the system of work on the formation of the understanding of the text among schoolchildren and the many methods used in the primary class mother tongue classes are based on the game. Forms, methods and methods of organizing the joint activities of the teacher and the student in teaching the mother tongue are developing and being updated in connection with the improvement of the educational system. The teacher constantly works on the clear and correct pronunciation of the word in the lessons of all subjects taught in the primary grades, and for this purpose he often uses the sound analysis of the word. This article discusses the use of different methods in teaching mother tongue and reading subjects in elementary grades.

Keywords: primary classes, mother tongue, reading, methods, teaching system, interactive lessons, interactive methods.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-12-2022

Accepted: 22-12-2022

Published: 22-12-2022

Метод самостоятельной работы в основном изучается на уроках родного языка в начальной школе. предмет укрепление в части упражнения Работа в банке используется. Учащиеся выполняют устную или письменную самостоятельную работу по заданию учителя. форма. Задача сложная и не занимает много времени, силы учащихся достаточно, чтобы он был рассчитан на выполнение в течение определенного времени [1]. независимый Работа за назначение С 1 класса начиная с дано а также она понемногу сделать это более сложным Пойду в 1 классе "Написал Ваши слова из словаря Проверьте", «К картине Ищу овощ имена алфавит в целях написать " картинка _ смотреть" такие как от обучения используется. Их описал вещи определять а также их имя записывать, такие как задания дано.

Этот из студентов внимание с наблюдать – к наблюдаемости учит.

Анализ-синтез метод грамотность учить на занятия Российская система школы а также вошел благодаря деятельности учителей. Анализ процесса обучения родному языку - Анализ изучался с целью определения важных признаков грамматического события. для того, чтобы открыть и укрепить новые аспекты грамматического понимания применены. Фонетический, лексический, морфологический и синтаксический анализ этого метода проявление. Синтез – это обобщение изучаемого грамматического материала по частям. Например, лошадь . при изучении групп слов, таких как прилагательные , глаголы и числа даны родственные им слова, составляя предложения с их участием, из смешанных слов построение предложений, построение смешанных предложений по развитию событий, текст макияж, мириться содержание анализ Выполнено картина на основе история макияж, мириться такие как на работе синтез метод проявление будет Анализ-синтез в методе слишком ученики активация, учителя студентам давать вопрос а также задания, Работа организовать достигать в зависимости от форм будет

индукция в методе ученики учитель рекомендация достиг язык доказательство наблюдает анализы а также на основании этого вывод а также определения причины.

методе дедукции учащийся знакомится с готовым правилом - определением и его раскрывает свою сущность на основе языка. Эффект этих методов - вопрос учителя- что содержание заданий направлено на важные стороны грамматического события, последовательность Мероприятия организовать достигать формы, исследование инструменты (учебник, другой Это зависит от словарей символов, рисунков, таблиц, технических средств . Маленький возраст из студентов сладкий рот а также написано речь во владении из фонетики приобретенных знаний важность большой:

а) фонетический к знаниям на основе без 1 класс ученики грамотность исследование в течение учиться а также написать зная они берут;

б) фонетический слово знание Правильно произношение сделать (звучит Правильно произношение формируя основу достигает;

д) фонетический знания морфологический а также слово быть произведенным о знания с вместе у студентов серии написание навыки и умения (вам все равно а также звонкий согласных пишу) образование основание для будет;

е) фонетический знание речи в такт согласно с Правильно сказать логический акцент а также разговаривать в разработке следуй за остановками сделать необходимо для;

ф) слова звук сторона знать его значение чтобы понять а также в речисознательный использовать за важно [2].

Визуализация звуковой стороны слова, дифференциация слов по произношению, некоторые необходимы для правильного произношения и использования слов. Учитель элементарный четкое и правильное произношение слов по всем предметам, изучаемым на занятиях сделать на постоянный Работа идет Это оно нарочно довольно часто слово звук использует параллельный анализ. По школьной программе начальный у учащихся формируется система фонетико-графических навыков: звуков и буквы, гласные и согласный звуки, пары есть звук и глухие согласные, пары звонкие и глухие согласные без пары; деление слова на слоги, ударение отделить сустав навыки и умения у них будет.

Работа над звуковым составом слова начинается с периода обучения грамоте. Дети это период произношение Выполнено или же слышал слово из звуков зная структуру они получают Они есть слово звук по анализ сделать они учатся то есть _делят слово на слоги, произносят звуки в слове по порядку. В этом Важно не путать звуковой анализ с буквенным анализом. Придается значение. Правильно представить звуковой состав слова и буквы в нем вниз не выходя или же место без замены написать квалификация образование имеет большое значение как для правильного произношения слова, так и для него. Вот почему за грамотность от обучения после слишком слово звук со стороны анализ сделать упражнения с использованием в слове звуки содержание решимость навык работать над улучшением необходимый [3].

Практикуйте звуковое построение речи еще до прихода детей в школу поглощать Однако они есть специальный своим ученикам до того как слово к суставам быть _ в слове звуки последовательный произношение сделать они не знают. 1 класс учащимся правильно произносить слово, делить его на слоги, звук заказ с Конечно сказать навык образование на к цели работать в соответствии, в свою очередь, с умственными, такими как анализ, синтез, сравнение, группировка упражнения зная получить также звуков природа, слово в составе один к одному нравится эффект немного элементарный знания освоить возможность дам.

в 1 классе фонетика а также графика учиться большой место дано потому что студенты осваивают процесс чтения и письма в этом классе. Это знание рядом в классах усиленный, будет улучшено. Соединение сложный концепция из-за этого его правило не дается в начальных классах. Согласно программе , требуется задание на формирование умения делить слово на слоги у учащихся будет сделано. Ученики слово к суставам в бытии в слове Как много гласный звук если они основаны на концепции, что слогов будет

очень много. Они понимают это понятие они создают во время обучения грамоте. Дети начинают с гласной из написанного слова найти букву, затем разделить ее на столько частей (слогов), сколько гласных в слове будет

в 1 классе исследование года первый в половине устный а также написано путь деление на слоги, а также отдельные слоги по заданию учителя слово выбирать упражнения ежедневно будет проводиться. Слово по слогам – а также формирование навыка быстрой ходьбы – одно из важных упражнений, проводимых в 1 классе. входит. Это навык, который учащиеся приобретают в процессе чтения и письма. полагаться на. узбекский в графике слог принцип лидер принцип Считается Ученик сначала правильно написать слово к суставам будет .

Начальный в классах из морфологии "лошадь", "качественный", "бедро", " глагол ", понятия «местоимение»; от сиктаксиса «предложение», «имеет», «раздел», «вторичное кусок", "объединенный кусок", "мотивация" такие как понятия; слово из сделанного "основной", "дополнительный", "Озкадош слова" такие как концепции образование на работа брать Пойду [4].

«Учитель руководит процессом формирования понятий, учащиеся чтобы правильно организовать свою мыслительную деятельность, он знает, что такое понятие, понятие получить процесса Особенности, концепт ассимиляция как в данных обстоятельствах более эффективно быть – глаз вперед Конечно принести должен Грамматика пониманияэто Особенности из-за у студентов концепция очень много трудность с формируется [5].

"Грамматика концепт зная получить за Аннотация мышление известен должны быть развиты до высокого уровня . Абстрактное мышление в процессе обучения придет а также специальный упражнения Требование делает. Этот упражнения определенный психический формировать умения и комплекс языкового воображения и знаний быть направленным необходимо» [6].

Резюме при выполнении так сказать выше все методов успех зависит от вопросов учителя. Он наткнулся на это вопросы с маленький возраст студента понимание виды деятельности работать помещать ожидал результат не дает Последний годы в течение образование к системе традиционный методы с вместе современный педагогический технологии методы Войдите пришел Достигнут прогресс в их использовании в процессе обучения родному языку . Много ученых чеки как результат выяснил концепт процесс формирования – анализ, синтез, сравнение, обобщение, Эффективно использование таких методов, как прояснение и обучение. на месте один ситуация примечание достиг переход должен "Сегодня день узбекский Не секрет, что внимание к лингвистике текста в языкознании все

больше возрастает. нет» [7]. Результат формирования понимания у учащихся начальной школы оценить свои знания и насколько выросла их творческая активность может знать.

ИСПОЛЬЗОВАЛ КНИГИ:

1. Гафарова Т., Шодмонов Э., Гуломова Х. и другие. Учеба в 1 классе уроки.-Ташкент: «Учитель», 2004.-Б. 214.
2. Мой компаньон Я. новый алфавит а также от правописания руководство. - Ташкент: "Учитель", 1996.Б.- _ 96.
3. Одилова М. Методика обучения родному языку в начальных классах. Ташкент, "Восток", 1984.-Б.236.
4. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
5. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.